

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

**2026-YIL / IYUN/6-SON,
VI-QISM**

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
VI-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

ISLOMIY BANK FAOLIYATI TO'G'RISIDAGI QONUNNI AMALIYOTGA TATBIQ ETISH: O'ZBEKISTONDA MOLIYAVIY INKLYUZIVLIKNING KONTSEPTUAL, METODOLOGIK VA INSTITUTIONAL ASOSLARI	12
Abdullayev Azamat Akbar o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ОПЕРАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ЦИКЛА	17
Джуманиязова Сабина Михайловна	
PAHTA TOZALASH USKUNALARI DETALLARINING XIZMAT MUDDATINI OSHIRISH UCHUN GETEROKOMPOZIT POLIMER MATERIALLAR TARKIBINI ISHLAB CHIQISH	22
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
O'ZBEKISTONDA ERKIN IQTISODIY ZONALAR FAOLIYATI: TAHLIL VA NATIJALAR.....	29
Ubaydullayev Muxammadjon Abdusamad o'g'li	
Akbarov Diyorbek Ashirali o'g'li	
TRANSFORMING CORPORATE GOVERNANCE TO MEET THE CHALLENGES OF MODERN BUSINESS MODELS.....	32
F. Djalilov	
O'ZBEKISTONDA QURILISH SOHASIDAGI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ULARNI VAHOLASH	41
Abdullayev Axror Jaxbarovich	
ЭКОНОМИКА ГОРОДСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ: ПОТЕНЦИАЛ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	47
Махкамова Надира Саидмуратовна	
MINTAQA TUMANLARI O'RTASIDAGI INVESTITSIYA VA BANDLIK NOMUTANOSIBLIK LARI HAMDA ULARNI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI (BUXORO VILOYATI MISOLIDA)	55
Ergashev Sherali Erali o'g'li	
BUXORO VILOYATI IQTISODIYOTINING STRUKTURAVIY TRANSFORMATSIYASI: AGRAR MODEL DAN DIVERSIFIKATSİYALASHGAN TUZILMAGA O'TISH TENDENSIYALARI (2020–2024-YILLAR)	60
Ergashev Sherali Erali o'g'li	
IQTISODIYOTNI ERKINLASHTIRISHNING HOZIRGI BOSQICHIDA BANK TIZIMINI RIVOJLANTIRISH VA UNDA BOSHQARUVNING ZAMONAVIY PRINSIPLARINI JORIY ETISH.....	65
Tashmatov Shuhrat Hamrayevich	

IQTISODIYOTNI ERKINLASHTIRISHNING HOZIRGI BOSQICHIDA BANK TIZIMINI RIVOJLANTIRISH VA UNDA BOSHQARUVNING ZAMONAVIY PRINSIPLARINI JORIY ETISH

Tashmatov Shuhrat Hamrayevich
TDIU “Iqtisodiyot nazariyasi”
kafedrası professori, i.f.d.

Annotatsiya. Innovatsion rivojlanish sharoitida bank tizimi faoliyatini rivojlantirish va takomillashtirish masalalari tadqiq etilgan. Bank xizmatlari bozorini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari aniqlanib, uning elementlari hamda mexanizmlarini takomillashtirishga oid yondashuvlar asoslab berilgan. Bank faoliyati rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari hamda ularning O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ta'siri tahlil qilingan va tavsiflangan.

Kalit so'zlar: innovatsion rivojlanish, iqtisodiy holat, bozor islohotlari, bank tizimi, bank xizmatlari, bank xizmatlari bozori, bank tizimidagi islohotlar, tijorat banklari, bank menejmenti.

Аннотация. Исследованы вопросы развития и совершенствования деятельности банковской системы в условиях инновационного развития. Определены приоритетные направления развития рынка банковских услуг, а также обоснованы подходы к совершенствованию его элементов и механизмов. Проанализированы и охарактеризованы особенности развития банковской деятельности и их влияние на социально-экономическое развитие Республики Узбекистан.

Ключевые слова: инновационное развитие, экономическое состояние, рыночные реформы, банковская система, банковские услуги, рынок банковских услуг, реформы в банковской системе, коммерческие банки, банковский менеджмент.

Abstract. The study examines the issues of developing and improving banking system activities in the context of innovative development. Priority directions for the development of the banking services market are identified, and approaches to improving its elements and mechanisms are substantiated. The specific features of banking sector development and their impact on the socio-economic development of the Republic of Uzbekistan are analyzed and described.

Keywords: innovative development, economic conditions, market reforms, banking system, banking services, banking services market, banking sector reforms, commercial banks, banking management.

KIRISH

O'zbekiston o'z davlat mustaqilligini siyosiy va iqtisodiy jihatdan mustahkamlash jarayonida iqtisodiyotda mutanosib tarmoq tizimini shakllantirish hamda uning barqaror o'sishini ta'minlash borasida muayyan yutuqlarga erishdi. Innovatsion rivojlantirish strategiyasida xalqaro tajribani hisobga olgan holda bank tizimini rivojlantirish va unda boshqaruvning zamonaviy prinsiplarini joriy etish, bank tizimi faoliyatini tartibga soluvchi me'yoriy-huquqiy tizimni xalqaro standartlarga mos ravishda rivojlantirish hamda bank tizimini xalqaro standartlar asosida tashkil etish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Iqtisodiyotni erkinlashtirishning hozirgi bosqichida, ya'ni innovatsion rivojlanish sharoitida bank tizimining rolini oshirish va uni zamon talablariga mos ravishda takomillashtirib borish ham amaliy, ham nazariy jihatdan dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ushbu masalaga e'tiborning ortib borayotgani bugungi kun talablari va iqtisodiy taraqqiyot ehtiyojlaridan kelib chiqadi.

Respublikada bank tizimini takomillashtirish O'zbekiston iqtisodiyotini erkinlashtirish bosqichidagi muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Bozor islohotlarini amalga oshirishning har bir bosqichida yuzaga keladigan asosiy iqtisodiy masalalarning samarali hal etilishi ko'p jihatdan mazkur vazifaning muvaffaqiyatli bajarilishiga bog'liq. Mustaqillik yillarida O'zbekiston bank tizimi rivojlanishining tahlili shuni ko'rsatadiki, u mamlakat rahbariyati tomonidan belgilangan asosiy vazifalarni amalga oshirishda, ya'ni iqtisodiyotning yanada jadal rivojlanishi

uchun mustahkam poydevor yaratishda muhim o'rin tutib, har bir bosqichda mamlakatda amalga oshirilayotgan bozor islohotlarining faol ishtirokchisi bo'lib kelgan.

O'zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasida xalqaro tajribani hisobga olgan holda bank tizimini rivojlantirish va unda boshqaruvning zamonaviy prinsiplarini joriy etish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan. Mazkur vazifalarning samarali bajarilishini ta'minlash ichki bank tizimi faoliyatini tartibga soluvchi me'yoriy-huquqiy tizimni xalqaro standartlarga mos ravishda rivojlantirish, bank tizimini xalqaro standartlar asosida tashkil etish hamda uni takomillashtirish bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borishni taqozo etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodiyotni erkinlashtirishning hozirgi bosqichida tijorat banklarining rolini oshirish va ularni zamon talablariga mos ravishda takomillashtirib borish ham amaliy, ham nazariy jihatdan dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Bank tizimini tashkil etish va uni takomillashtirish muammolarini o'rganish borasida qator yetakchi olimlar, xususan, V.S. Vikulov [3], M.N. Berezovskaya [4], L.V. Kox [5], A.V. Muravyeva [6], S.V. Shkodinskiy [7] va boshqalarning asarlarida bank tizimining ishonchligi, uni boshqarishning yuqori darajasi, bozor intizomi hamda tartibga soluvchi organlar nazoratining samaradorligi masalalari tadqiq etilgan.

D. G'ozibekov [8], T. Rasulov [9], M. Qosimova, A. Shamsiyev [10], G.N. Maxmudova [11]larning ilmiy tadqiqotlarida iqtisodiyot barqarorligini ta'minlashda banklarning o'rni, respublikada bank tizimini takomillashtirishning O'zbekiston iqtisodiyotini erkinlashtirish bosqichidagi muhim vazifalardan biri ekanligi, shuningdek, respublikada pul bozorini rivojlantirish masalalari yoritilgan.

Shu bilan birga, ta'kidlash joizki, iqtisodiyotni erkinlashtirishning hozirgi bosqichida, ya'ni innovatsion rivojlanish sharoitida bank tizimining rolini oshirish va uni zamon talablariga mos ravishda takomillashtirib borish ham amaliy, ham nazariy jihatdan dolzarb ahamiyat kasb etadi. Mazkur masalaga e'tiborning ortib borishi bugungi kun talablari hamda iqtisodiy taraqqiyot ehtiyojlari bilan bevosita bog'liqdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolaning metodologik asosini ilmiy adabiyotlar va mavzuga oid zamonaviy manbalarni tahlil qilish tashkil etadi. Tadqiqot jarayonida respublikada banklar barqarorligining muhim omillaridan biri hisoblangan investitsion muhitni rivojlantirish bo'yicha ishlab chiqilgan dasturlar va uslubiy qo'llanmalar o'rganildi. Shuningdek, zamonaviy veb-vositalardan innovatsion samaradorlikni oshirish vositasi sifatida foydalanish bo'yicha iqtisodiy tajribalar umumlashtirildi hamda tadqiqot muammosi yuzasidan investorlar bilan o'tkazilgan suhbatlar natijalaridan foydalanildi.

Maqolani tayyorlash jarayonida o'zbekistonlik olimlar va mutaxassislarning innovatsion rivojlanish sharoitida bank tizimi faoliyatini rivojlantirish va takomillashtirish, tijorat banklari faoliyatini boshqarish sohasiga oid ilmiy ishlari, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining me'yoriy-huquqiy hujjatlari, moliya va kreditlash sohasidagi ilmiy tadqiqotlar hamda boshqa tegishli manbalardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mustaqillik yillarida O'zbekiston bank tizimi rivojlanishining tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, u mamlakat rahbariyati tomonidan oldinga qo'yilgan asosiy vazifalarni amalga oshirishga, ya'ni iqtisodiyotning yanada jadal rivojlanishi uchun mustahkam poydevor yaratishga katta hissa qo'shgan holda, har bir bosqichda mamlakatdagi bozor islohotlarining faol ishtirokchisi bo'lib keldi. Respublikada bank tizimini takomillashtirish O'zbekiston iqtisodiyotini erkinlashtirish bosqichidagi muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Bozor islohotlarini amalga oshirishning har bir bosqichidagi asosiy iqtisodiy masalalarning hal etilishi ko'p jihatdan mazkur vazifaning muvaffaqiyatli bajarilishiga bog'liq. O'zbekiston bank tizimidagi islohotlar hozirgi zamon bank faoliyati sohasidagi chuqur va muhim o'zgarishlar negizida amalga oshirilmoqda. Bunda banklar faoliyatini boshqarishni qayta tashkil etishga nisbatan ehtiyoj ortib bormoqda. Tez o'zgarib borayotgan hozirgi sharoitda bank menejmentining butun tizimi ham jadal rivojlanmoqda. Bu, birinchi navbatda, bozor islohotlarini amalga oshirayotgan mamlakatlarda inobatga olinishi zarur bo'lgan omil hisoblanadi. Bu holat 1990–yillarning boshlaridayoq Jahon banki mutaxassislari tomonidan ta'kidlangan edi.

Islohotlarning dastlabki bosqichida mazkur jarayon asosan iqtisodiyotning alohida tarmoqlariga xizmat ko'rsatishga ixtisoslashgan banklarni tashkil etish orqali amalga oshirildi. O'zbekistonda hozirgi vaqtda tijorat banklarining rivojlanishida bank xizmatlari sohasini monopoliyadan chiqarish tendensiyasi yanada chuqurlashib bormoqda. Dastlabki ixtisoslashgan tijorat banklarining tashkil etilishi O'zbekiston iqtisodiyotining ayrim

tarmoqlari va sektorlarini moliyalashtirish zarurati bilan shartlangan edi. Keyinchalik tashkil etilgan ixtisoslashgan banklar o'z operatsiyalari va mijozlari doirasini sezilarli darajada kengaytirdilar. Banklarning bozor tamoyillariga yo'naltirilishi bank faoliyatini tartibga solish va nazorat qilish sohasida ham tegishli o'zgarishlarni talab qiladi. Bank menejmentining zamonaviy darajasiga banklar va butun bank tizimining xavfsizligi hamda barqarorligini ta'minlash sohasida hal qiluvchi omilga aylangan taqdirdagina erishish mumkin. Bundan tashqari, respublikada bank tizimida mulkchilik munosabatlarini tarkibiy jihatdan o'zgartirish jarayoni ham izchil davom etmoqda.

Bu sharoitda bank tizimining ishonchligiga bankni boshqarishning yuqori darajasi, bozor intizomi hamda tartibga soluvchi organlarning samarali nazorati orqali erishish mumkin. Shu tariqa, respublikamizda bank nazorati bilan bir qatorda bank menejmentiga ham alohida ahamiyat berilmoqda va u mazkur sohada boshqaruvning muhim bozor mexanizmlaridan biriga aylanmoqda. Shu bilan birga, bank nazorati va tijorat banklari faoliyatini me'yoriy tartibga solish mexanizmi sifat jihatidan takomillashib bormoqda. Respublikada bugungi kunda banklar barqarorligining muhim asoslaridan biri hisoblangan qat'iy bank nazorati banklar faoliyati monitoringi, nazorat va audit vositalari orqali muammoli banklarni o'z vaqtida aniqlash va sanatsiya qilishni ta'minlab, bank tizimining barqarorligini mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

O'zbekiston bank tizimini yanada isloh qilishning umumiy yo'nalishida mazkur masalaning ahamiyatini hisobga olgan holda respublikada banklar faoliyatini boshqarish rolini kuchaytirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Mazkur ishlar doirasida USAID mutaxassislari bilan hamkorlikda Markaziy bank tomonidan maxsus tavsiyalar ishlab chiqilgan. Ushbu tavsiyalarda kengash a'zolarining funksional majburiyatlari aniq belgilangan hamda ular banklar faoliyatini samarali boshqarish uchun ega bo'lishi lozim bo'lgan axborotlar ro'yxati keltirilgan. Bundan tashqari, respublika aksiyadorlik banklari o'z faoliyatida Bank nazorati bo'yicha Bazel qo'mitasi tomonidan 1999–yilda qabul qilingan bank muassasalarida korporativ boshqaruvni takomillashtirishga doir tavsiyalarga ham amal qilib kelmoqda.

Xalqaro tajribani inobatga olgan holda, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki Bazel qo'mitasining yangi qoidalariga rioya qilib, o'z yo'riqnomalari talablarini ularga mumkin qadar yaqinlashtirmoqda. Yangi qoidalarni amaliyotga joriy etish jarayonida reytingga ega bo'lgan yoki uni olishni maqsad qilgan O'zbekiston banklari, jumladan, TIF Milliy banki, mazkur talablarga muvofiq faoliyat yuritishi lozim. Bu holat xorijiy kontragentlar, sarmoyadorlar va mijozlar tomonidan Bazel qo'mitasi talablariga mos keluvchi ko'rsatkichlarni baholash va hisoblash amaliyoti keng qo'llanilayotgani bilan ham izohlanadi.

Tahlilchilar u yoki bu bankning yangi qoidalarni joriy etish bo'yicha ishlarni qanday amalga oshirayotganligini diqqat bilan kuzatadilar. Yangi kelishuv banklardan xatarlarni hisobga olgan holda foydalilikni baholash va hisob-kitob qilishga qo'yiladigan talablarga alohida e'tibor qaratishni talab etadi. Bu esa bank mahsulotlari sifatining oshishiga hamda samarali narxlarning shakllanishiga xizmat qiladi. O'z navbatida, uchinchi komponent doirasida bozor intizomi sohasidagi talablar moliyaviy va operatsion xatarlar haqidagi axborotning shaffofligini ta'minlaydi. Bank mijozlari xatarlarni nazorat qilish tizimi hamda bankning ishonchlik darajasi haqida to'liq axborot olish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Bazel qo'mitasining sarmoya yetariligi bo'yicha yangi qoidalari banklar faoliyatini tahlil qilish tizimidagi muhim bosqichlardan biri hisoblanadi. Banklarning yangi qoidalarga moslashishi uchun keng ko'lamli ishlarni amalga oshirish zarur. Biroq O'zbekistonda yangi andozalar qay darajada joriy etilishidan qat'i nazar, banklar rahbarlari hozirdanoq yangi qoidalarda belgilangan xatarlarni boshqarishning asosiy tamoyillarini amaliyotga tatbiq etish ishlarini boshlashlari maqsadga muvofiqdir. Bu chora-tadbirlar xatarlarni boshqarishning zamonaviy usullarini joriy etishga, shuningdek, korporativ boshqaruvni yanada takomillashtirishga xizmat qiladi. Natijada bankning ishonchligi ortadi va uning bozordagi mavqei yanada mustahkamlanadi.

Bundan tashqari, Bazel qo'mitasi banklar faoliyatini prudensial tartibga solish va nazorat qilishning asosiy tamoyillarini ishlab chiqqan. Mazkur tamoyillarning qo'llanilishi banklar faoliyatining xavfsizligi va ishonchligini ta'minlaydi. Buning uchun ular bank operatsiyalari jarayonida yuzaga keladigan xatarlarni qoplash uchun zarur bo'lgan sarmoya va zaxiralarga ega bo'lishlari lozim.

Samarali bank nazoratini ta'minlash uchun bank nazorati organi o'z vakolati doirasida qarorlar qabul qilishda mustaqil bo'lishi kerak, bu esa amaldagi qonun hujjatlari bilan belgilab qo'yiladi. Bundan tashqari, bank nazorati organlari banklar uchun majburiy bo'lgan iqtisodiy me'yorlar asosida operatsiyalarni amalga oshirish qoidalarini, buxgalteriya hisobi va bank statistik hisobotlarini yuritish hamda yillik hisobotlarni tuzish tartiblarini belgilash huquqiga ega bo'lishlari lozim. Sog'lom bank tizimining faoliyat ko'rsatishi uchun huquqiy asos sifatida amaldagi qonun hujjatlari bank nazorati organlariga bank muassasalarini litsenziyalash tartibini belgilash va bank operatsiyalari doirasini aniqlash imkoniyatini beradi.

Moliyaviy jihatdan barqaror bank tizimini shakllantirish maqsadida bank nazorati organlari yangi bank tashkilotlari ishonchli aksiyadorlar tomonidan uzoq muddatli istiqbolda tashkil etilayotganligiga, zarur moliyaviy bazaga egaligiga hamda ularga ish tajribasi va yuqori kasbiy hamda axloqiy fazilatlariga ega rahbarlar tayinlanganligiga ishonch hosil qilishlari lozim. Litsenziyalar berilishini tartibga soluvchi mezonlar joriy nazorat jarayonida qo'llaniladigan me'yorlarga mos kelishi kerak. Faoliyat yuritayotgan muassasa belgilangan

mezonlarga mos kelmay qolgan hollarda, ushbu holat litsenziyani chaqirib olish uchun asoslardan biri bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Bank nazoratining samaradorligi shundaki, litsenziyalash va nazorat qilish tartiblari uning bank tizimining barqaror faoliyat ko'rsatishini ta'minlash bo'yicha huquqiy vakolatlari bilan mustahkamlangan. Litsenziyalash qoidalari ham, bank nazorati vositalari singari, banklarning moliyaviy barqarorligini ta'minlashga, omonatchilar manfaatlarini himoya qilishga hamda bank tizimining ishonchligini mustahkamlashga yo'naltirilgan.

Bank litsenziyasini olish uchun berilgan talabnomalarni tekshirish bo'yicha qat'iy mezonlarga ega bo'lgan bank nazorati organlari ularning ichidan, o'z fikriga ko'ra, belgilangan mezonlarga mos kelmaydiganlarini rad etish huquqiga ega. Litsenziyalash jarayoni, kamida, ta'sis etilayotgan bankka egalik qilish tarkibini, uning direktorlar kengashi va boshqaruv organlarini, operatsion rejasi hamda ichki nazorat mexanizmlarini, prognoz qilinayotgan moliyaviy ahvoli va sarmoyasini baholashni nazarda tutadi. Mulkdorlar tarkibida xorijiy bank ishtirok etgan hollarda ushbu bank joylashgan mamlakat nazorat organining roziligini olish talab etiladi.

Banklarda, shuningdek, joriy kredit operatsiyalarining monitoringi, jumladan, qarzdorlarning moliyaviy ahvoli monitoringi ham samarali yo'lga qo'yilgan bo'lishi kerak. Har qanday axborot boshqaruv tizimining asosi bo'lib kredit portfelining holati to'g'risidagi zarur ma'lumotlarni, jumladan, ichki reyting va kreditlarni tasniflash tizimi haqidagi axborotni o'zida mujassamlashtirgan ma'lumotlar bazasi xizmat qiladi.

Samarali bank faoliyatini ta'minlash uchun adekvat likvidlilik zarur. Likvidlilikni boshqarishda eng muhim jihat bank tomonidan barcha shartnoma majburiyatlarining bajarilishini ta'minlash hisoblanadi. Likvidlilikni boshqarish bo'yicha puxta o'ylangan siyosat elementlariga boshqaruv axborotining to'g'ri yo'lga qo'yilgan tizimlari, likvidlilikni markazlashtirilgan tarzda nazorat qilish, fondlash manbalarini diversifikatsiya qilish hamda kutilmagan holatlar uchun rejalashtirish kiradi.

Banklar mablag'lar manbalarining mavjudligi nuqtayi nazaridan ham, majburiyatlar bo'yicha to'lov muddatlarining taqsimlanishi nuqtayi nazaridan ham fondlarning diversifikatsiya qilingan manbalariga ega bo'lishlari kerak. Ular, shuningdek, likvid aktivlarning yetarli darajasini saqlab turishlari lozim. Bank faoliyatining bank kengashi tomonidan ishlab chiqilgan siyosat va strategiyaga muvofiq, ehtiyotkorlik bilan olib borilayotganligini aniqlashda ichki nazorat asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Ichki nazorat, shuningdek, xalqaro operatsiyalardagi aktivlar bo'yicha to'liq axborot mavjudligiga, majburiyatlarining nazorat ostida ekanligiga hamda menejment bank faoliyati xatarlarini baholash, nazorat qilish va boshqarishga qodir ekanligiga ishonch hosil qilishi kerak.

Banklar faoliyati bank qonun-qoidalarining keng doirasi bilan tartibga solinadi. Shu sababli banklar ularga rioya etish bo'yicha adekvat chora-tadbirlarni ishlab chiqishlari lozim. Belgilangan talablarning buzilishi bankning obro'siga salbiy ta'sir ko'rsatishi va turli tartibga solish choralari qo'llanilishiga sabab bo'lishi mumkin.

Nazorat axborotni yig'ish va tahlil qilishni nazarda tutadi. Bu jarayon joylarda yoki masofadan turib amalga oshirilishi mumkin. Ayrim mamlakatlarda joylardagi tekshiruvlar nazoratchilar tomonidan, boshqa mamlakatlarda malakali tashqi auditorlar tomonidan amalga oshiriladi. Yana ayrim mamlakatlarda esa joylardagi tekshiruvlar hamda nazorat organlari va tashqi auditorlar o'rtasidagi hamkorlikning aralash tizimi qo'llaniladi.

Ichki va tashqi auditorlar tomonidan taqdim etilgan hisobotlarni tahlil qilish joylardagi tekshiruvlarning ham, masofadan turib nazorat qilishning ham ajralmas qismi hisoblanadi. Joriy nazorat jarayonida litsenziyalash paytida e'tibor qaratilgan turli omillarni davriy ravishda qayta ko'rib chiqish talab etiladi. Banklar bank nazorati organiga tahlil uchun axborotni muntazam ravishda taqdim etadilar, nazorat organlari esa banklar bilan ular faoliyatining barcha muhim masalalarini muntazam ravishda muhokama qilib boradilar. Bank nazorati xodimlari, shuningdek, banklardan yakka va umumiy tartibda kelib tushadigan moliyaviy hisobotlar hamda statistik axborotlarni yig'ish, baholash va tahlil qilish vositalariga ham ega bo'lishlari lozim.

Taqdim etiladigan hisobotlardan sarmoyaning yetarliligiga qo'yiladigan talablar yoki yakka qarzdorni kreditlash me'yorlari kabi prudensial talablarning bajarilishini tekshirishda foydalanish mumkin. Xorijiy mamlakatlar tajribasidan kelib chiqqan holda, respublikada bank tizimini yanada rivojlantirish uchun quyidagi vazifalarni hal etish maqsadga muvofiq:

- kuchli axborot tizimini barpo etish va uning ma'lumotlar bazasiga banklarning kreditorlari va debitorlari hamda ularning aksiyadorlari haqidagi ma'lumotlarni kiritish;
- hukumat kafolati ostida qo'shma banklar tashkil etishni kengaytirish, ushbu banklar resurslarining kamida yarmini investitsiyalar sifatida O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotiga yo'naltirish;
- bank tizimi aktivlarini birlashtirishga, tijorat banklarining kapitallashuviga hamda ular sarmoyasining oshirilishiga ko'maklashish;
- birlashish, qo'shilish, shuningdek, mulkdorlarni almashtirish tadbirlaridan foydalangan holda moliya-sanoat guruhlarining tashkil etilishini faollashtirish;
- mintaqaviy tijorat banklari uchun moliyaviy-xo'jalik faoliyatining moslashuvchan me'yorlarini belgilash.

Yuqorida ko'rsatilgan vazifalarning amalga oshirilishi bank tizimi faoliyatini iqtisodiyotda va umuman jamiyatda rivojlanib borayotgan bozor munosabatlariga yanada moslashtirish imkonini beradi.

O'zbekiston sharoitida an'anaviy bank xizmatlari sohasida menejmentning dolzarb masalalari qatoriga kichik biznesni kreditlash, to'lov intizomini mustahkamlash hamda kompyuter texnologiyalarini keng joriy etish masalalari kiradi.

Ayrim hollarda kichik korxonalar kredit mablag'laridan foydalangandan so'ng ularni qaytarishda qiyinchiliklarga duch keladilar, chunki mablag'larning bir qismi xomashyo va omborlardagi tayyor mahsulotlarda band bo'lib qoladi. Natijada muddati o'tgan qarzlarning hajmi ortishi mumkin. Bunday sharoitda banklar kredit portfelining sifatini saqlash va amaldagi talablarga rioya etish maqsadida kredit shartnomalarini qayta ko'rib chiqish hamda qayta rasmiylashtirish amaliyotidan foydalanadilar. Muddati o'tgan qarzlarning ortishi kredit resurslaridan foydalanish samaradorligiga ta'sir ko'rsatishi va makroiqtisodiy muvozanatni ta'minlash masalalarida alohida e'tibor talab qilishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqorida bayon qilinganlardan xulosa qilib, quyidagilarni qayd etish mumkin:

- strategik rejalashtirish, uning yordamida istiqbolli bank siyosati ishlab chiqiladi. Bunda tijorat bankini rivojlantirish konsepsiyasini ishlab chiqish, uni amalga oshirish bo'yicha taktik vazifalar va aniq chora-tadbirlarni belgilash rejalashtirishning muhim tarkibiy qismlaridan hisoblanadi;

- aktivlarni boshqarish, uning yordamida bankning ma'lum davrga mo'ljallangan siyosati bevosita amalga oshiriladi. Aktivlarni boshqarish, avvalo, bank balansining likvidligi saqlangan holda, uning samarali faoliyat yuritishini ta'minlashga yo'naltirilgan;

- passivlarni boshqarish, u menejmentning bankda daromad keltirmaydigan mablag'larning mavjud bo'lishiga yo'l qo'yamaydigan (majburiy zaxiralar bundan mustasno) yo'nalishini o'zida namoyon etadi;

- bankning o'z mablag'larini boshqarish, bu uning likvidligi va to'lovga qobiliyatligini ta'minlashda alohida ahamiyat kasb etadi;

- bank faoliyatining rentabelligini boshqarish, u umumiy daromad va xarajatlar ustidan nazoratni, jalb etilgan mablag'lar bo'yicha eng katta xarajatlar hamda kreditlash va investitsiyalardan olinadigan eng katta daromadlar dinamikasini tahlil qilishni nazarda tutadi;

- bank faoliyatida uchrashi mumkin bo'lgan tavakkalchiliklarni boshqarish, u ko'pincha tavakkal-menejment deb ataladi. Menejmentning ushbu yo'nalishi yordamida tavakkalchilik yuzaga kelishi mumkin bo'lgan holatlarni oldindan aniqlash, ehtimoliy yo'qotishlar ko'lamini baholash hamda ularning oldini olish yoki qoplash manbalarini belgilash imkoniyati yaratiladi;

- bank menejmenti tizimiga xodimlarni boshqarish ham kiradi. Shu jihatdan boshqaruvning butun tizimini puxta ishlab chiqish zarur. Xususan, qarorlar qabul qilish, javobgarlikni belgilash, nazoratni tashkil etish, rahbariyat va xodimlar o'rtasidagi munosabatlarni rivojlantirish, mehnatga haq to'lash, boshqaruv samaradorligini baholash hamda menejer kadrlarni tayyorlash kabi yo'nalishlar muhim ahamiyatga ega.

Bank menejmentiga bunday yondashuv menejment va bank ishining tarixiy rivojlanishi natijasida shakllangan ilmiy-amaliy tajribaning mahsuli hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi 1996-yil 25-apreldagi "Banklar va bank faoliyati to'g'risida"gi O'RQ-580-son Qonuni: <https://lex.uz/acts/-2681>
2. O'zbekiston Respublikasining 1995-yil 21-apreldagi "O'zbekiston Respublikasining Markaziy banki to'g'risida"gi 154-I-son Qonuni: <https://lex.uz/uz/docs/-72266>
3. Викулов В. С. Концептуальный подход к разработке инновационной стратегии коммерческого банка // Финансовый менеджмент. – 2010. – № 5. – С. 106.
4. Березовская М. Инновационный аспект экономического развития // Вопросы экономики. – 2007. – № 3. – С. 58–66.
5. Кох Л. В., Смольянинова Е. Н., Просалова В. С. Инновации в банковском бизнесе. – СПб.: Изд-во Политех. ун-та, 2009. – 49 с.
6. Муравьева А. В. Банковские инновации: мировой опыт и российская практика: дис. ... к.э.н. – М., 2005. – С. 12.
7. Шкодинский С. В. Цифровая трансформация банковских бизнес-моделей и проблемы обеспечения кибербезопасности [Электронный ресурс] // Вестник евразийской науки. – 2023. – Т. 15. – № 3.
8. Газибеков Д. Вопросы формирования конкурентной среды в банковской сфере Республики Узбекистан // Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы совершенствования банковско-финансовой системы Республики Узбекистан». – Т., 1999. – С. 22–23.

9. Расулов Т. Ўзбекистонда пул бозорини ривожлантириш // Бозор, пул ва кредит. – 2006. – № 2.
10. Қосимова М., Шамсиев А. Иқтисодийетимиз барқарорлигини таъминлашда банкларнинг ўрни // Бозор, пул ва кредит. – 2006. – № 6.
11. Махмудова Г. Н. Анализ и стратегия развития банковской системы Узбекистана в условиях цифровизации экономики // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. – 2021. – Т. 14. – № 1.
12. Родионова В. М., Федотова И. А. Финансовая устойчивость предприятия в условиях инфляции. – М.: Перспектива, 2005.
13. Охлопков А. В. Инновации в сфере предоставления банковских услуг: автореф. дис. ... к.э.н. – Москва, 2011. – 19 с.
14. Санто Б. Инновация как средство экономического развития. – М.: Прогресс, 2010. – С. 95.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>